

Краткий обзор жизненного подвига преподобного Паисия Святогорца

З.В. Степанова

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет

127051, г. Москва, Лихов пер., д. 6, стр. 1

Orthodox St. Tikhon's Humanitarian University

Likhov side street, 6, build. 1, Moscow 127051 Russia

e-mail: valeria8273@mail.ru

Ключевые слова: старец, преподобный Паисий Святогорец, духовное восхождение, молитва, монашество, смирение, послушание, терпение.

Key words: elder, St. Paisiy Svyatogorets, holy ascent, prayer, monasticism, humility, obedience, patience.

Резюме: Данная статья посвящена жизненному подвигу афонского старца Паисия Святогорца, который своим житием и учением показал путь духовного восхождения ко Христу, доступный пониманию современного человека.

Abstract: This article is dedicated to life's feat of an Athonite elder St. Paisiy Svyatogorets, who by his life and teaching showed the path of spiritual ascent to Christ, accessible to modern man's understanding.

[Stepanova Z.V. The brief overview of the life deeds of St. Paisiy Svyatogorets]

Введение.

Тема данной статьи - жизненный путь и духовное восхождение преподобного Паисия Святогорца, греческого старца, монаха Афонской горы, посвятившего жизнь служению Богу и людям. Паисия Святогорца почитают и любят во всем православном мире.

Очень большая проблема нашего времени в бездуховности, житейских (мирских) представлениях о нравственности и морали, маловерии, отступлении от Заповедей Божиих. Люди теряют духовные и нравственные ориентиры, происходит подмена ценностей. Тревожность, отсутствие уверенности в завтрашнем дне, страх перед бедностью, перед одиночеством - это от маловерия, от того, что человек отворачивается от Христа. Вот почему так важны примеры жизненного подвига, глубокой веры, духовные наставления святых подвижников. Батюшка Паисий говорил: «Переживаемые нами годы очень трудны и опасны, но, в конце

концов, победит Христос» («Год со старцем Паисием», 2007: 8).

1. Жизненный путь преподобного Паисия Святогорца.

Преподобный Паисий родился 25 июля 1924 года в акритском селении Фарасы, или Варасио. Его родители отличались особенным благоговением, и отрок Арсений (мирское имя преподобного) учился у них молитвам, постничеству, воздержанию, простоте и трудолюбию.

Арсений любил читать Священное Писание и Жития святых. Мальчик твердо решил стать монахом и с детства готовился к суровой монашеской жизни. Отрок Арсений рос внимательным, благоразумным, сочувствующим мальчиком. Ему нравилось ремесло плотника, в подражание Господу Иисусу Христу. Арсений смастерил в родительский дом иконостас и Крест, а позднее юноша открыл собственную столярную мастерскую.

Окружавшие Арсения люди понимали, что смиренный юноша имеет особую благодать от Бога. Будущий старец готовился к монашеству, но из-за войны он отложил уход в монахи на время. Перед уходом в армию смиренный отрок молился: «Пусть мне будет плохо, пусть будет опасно, но только бы мне не убить никакого человека и потом удостоиться стать монахом...» (Иером. Исаак, 2006: 56).

Господь устроил все по молитвам юноши, и воинская специальность радиста избавила его от прямого вооруженного участия в боевых действиях. Арсений нес воинскую службу со смирением, молитвой, упованием на Бога и самопожертвованием.

В марте 1950 года воин Арсений получил свидетельство об увольнении в запас и сразу же, в солдатской форме, поехал на Святую Гору Афон. Мечта юноши сбылась. Много искушений пережил юный подвижник на Афоне, будучи новоназначенным, что принесло ему большую духовную пользу. Через некоторое время по семейным обстоятельствам Арсению пришлось вернуться домой. На родине благочестивый юноша поддерживал своего отца, братьев и сестер, тайно творил милостыню, жил в подвигах поста, молитвы и воздержания, готовил себя к монашеской жизни. В марте 1953 года Арсений вновь вернулся на святую гору Афон.

З.В. Степанова / Z.V. Stepanova

Сначала молодой послушник поселился в монастыре Эсфигмен, в котором было хорошее устройство и аскетическая жизнь, многочасовые богослужения и нелегкие послушания, очень строгий пост. В основе своей монашеской жизни Арсений положил смиренномудрие и послушание. Духовное возрастание великого старца, посвятившего жизнь свою служению Богу и людям, происходило постепенно, через многие испытания, аскетические и молитвенные подвиги.

27 марта 1954 года послушник Арсений был пострижен в монашество, приняв рясофорный постриг с именем Аверкий. Отец Аверкий непрестанно молился и трудился над тем, чтобы очистить себя от страстей и стяжать Благодать Духа Святого. Он переносил самые тяжелые послушания со смирением и кротостию и тем приобрел большую духовную пользу.

В 1957 году, 3 марта, отец Аверкий был пострижен в мантию с именем Паисий, в честь митрополита Кесарийского Паисия II. В сентябре 1962 года преподобный отправился подвизаться на гору Синай. Подвиг строгого поста и непрестанной молитвы, истинное послушание, бесхитростность, всецелая самоотдача Богу сопутствовали пребыванию старца Паисия в Синайском монастыре. Старец не жалел себя, отдавал все свое здоровье, все умения делам и заботам монашеского братства.

В связи с ухудшением здоровья старцу Паисию пришлось покинуть Синайскую пустыню. Преподобный поселился и стал нести послушание в Иверском скиту. 11 января 1966 года в Ставроникитской келие Честного Креста отец Паисий принял постриг в великую схиму. Его подвижническая, аскетическая жизнь, полная трудов и лишений, становилась все выше. Старец собирал духовные богатства и стяжал благодать Духа Святого.

Постепенно к великому молитвеннику стало приезжать все больше посетителей, нуждающихся в духовном утешении и совете. Старцу Паисию было открыто Господом о том, что теперь служение людям - его главное послушание. Отец Паисий принимал людей целый день, он стремился облегчить их боль, дать совет, исцелить. Сердце батюшки было полно любви к скорбящим людям, обремененным заботами и печалью. Его жизнь была всецело посвящена Богу и людям.

Старец очень терпеливо переносил болезни, благодарил за

них Господа, считал, что страдания приносят ему великую духовную пользу. Всю свою жизнь преподобный Паисий помнил о смертном часе. В своих кельях он всегда выкапывал могилу, размышляя о вечности и о суетности мира сего. Перед смертью старец испытывал очень большие телесные страдания. В день памяти святой великомученицы Евфимии 11 июля 1994 года схимонах Паисий в своей келье причастился последний раз Святых Христовых Тайн. Последняя ночь перед кончиной была исполнена страданиями, старец молился и все время призывал Богородицу. 12 июля 1994 года старец Паисий мирно отошел ко Господу.

Похоронили батюшку тихо и незаметно, но через три дня, когда о его кончине стало известно в миру, со всего мира верующие стали приезжать к его могиле. Могила преподобного Паисия Святогорца и его келья на Святой горе Афон стали местом народного поклонения. Старец Паисий как при жизни, так и после блаженной кончины, совершает чудеса, помогает больным людям, молится за весь мир.

13 января 2015 года на заседании Священного Синода Вселенского Патриархата схимонах Паисий был причислен к лику святых. 5 мая 2015 года Священный Синод Русской Православной Церкви включил имя преподобного Паисия Святогорца в месяцеслов Русской Православной Церкви. День памяти 29 июня (12 июля нового стиля).

2. Духовные наставления преподобного Паисия Святогорца.

Преподобный Паисий оставил миру свои духовные поучения. Старец жил по Евангелию; учение преподобного происходило от жизни во Христе. Батюшка, как сердцеведец, понимал проблемы и болезни каждого человека, который приходил к нему за помощью. Он старался «забрать» боль, тревогу у приходящих к нему, облегчить душевные скорби. Приходящие к нему за молитвой и духовным утешением люди менялись, становились лучше, в них крепла вера, терпение, милосердие. «Бог, - говорил Старец, - творит чудо, когда мы сердечно соучаствуем в боли другого человека» (Паисий Святогорец, преп., Т. 2, 2020: 29).

Паисий Святогорец поучал, что истинная радость - в Боге, если Господь в сердце человека. Когда человек

соединяется в искренней молитве со Христом, то душа человеческая наполняется Божественной благодатью. Все радости и достижения мира сего временны и сиюминутны, и на самом деле - это не истинная радость, это подмена ее.

Боль современного мира в том, что людям не хватает Божественной благодати, потому что они отворачиваются от Господа, забывают про Него. И поэтому они чувствуют себя несчастными. От пустоты жизни болеют люди, болеют духовно и телесно. В поучениях старца Паисия содержится простые и ясные советы о том, как жить во Христе, молиться, следовать по пути духовного преображения. Батюшка жил просто и учил простоте других, учил полагаться на Божий промысел о человеке.

Преподобный Паисий призывал к состраданию и любви к тем, кому нелегко в этом мире, говорил о том, что в любви к ближнему сокрыта великая любовь ко Христу. У христиан нет чужой боли, нельзя отгораживаться от страданий другого человека. Старец Паисий поучал: «Хочешь, чтобы твоя молитва стала сердечной и была принята Богом? Сделай страдание ближнего своим страданием. Даже одно сердечное вздыхание о своем ближнем приносит реальные плоды» (Рожнева, 2015: 48). Старец учил борьбе со страстями, духовной брани, раскрывая многогранно различные аспекты христианской жизни. Он говорил о том, что «смиранный человек - самый сильный в мире, потому что и побеждает, и поднимает множество грехов с помощью своей легкой совести» (Паисий Святогорец, преп., Т. 1, 2020: 42).

Боль человека, обратившегося к преподобному за духовным советом и утешением, становилась собственной болью старца, он исполнял и учил других исполнять Евангельский завет Христа: «Друг друга тяготы носите, и тако исполните Закон Христов» (Гал. 6: 2). Преподобный учил воспринимать боль другого человека как свою собственную, потому что, не воспитав в себе духа жертвенности, сострадания и любви к ближнему, невозможно приобщиться к жизни во Христе.

Преподобный Паисий говорил о том, что следует всегда помнить о Боге, каждую минуту пребывая перед взором Всевышнего. Каждому нужно выполнять свою работу, свои

З.В. Степанова / Z.V. Stepanova

обязанности, но ум и сердце должны пребывать в Боге. Боль современного мира в том, что людям не хватает Божественной благодати, потому что они отворачиваются от Господа, забывают про Него. И поэтому они чувствуют себя несчастными. Старец учил: «Насколько человек живет согласно воле Божией, настолько - еще в этой жизни - он в некоторой степени вкушает часть райской сладости» (Паисий Святогорец, преп., Т. 1, 2020: 74). Чем больше добра делает человек, тем больше у него истинной, духовной радости. И наоборот: чем больше человек делает зла, удаляется от Бога, потворствует гордости и порокам, - тем сильнее страдает его измученная душа.

Преподобный говорил о том, что человеку необходимо познавать свой внутренний мир, следить за своими мыслями, эмоциями, побуждениями. Смирение присуще человеку, который может познать свое духовное состояние. Старец Паисий говорил: «Доброе познание себя приводит Бога в умиление и дает нам Божественную помощь и райскую радость» (Паисий Святогорец, преп., Т. 3, 2020: 48).

В поучениях старца Паисия Святогорца каждый человек может найти ответ на волнующие вопросы, порой кажущиеся неразрешимыми. Актуальны слова преподобного Паисия Святогорца о том, что люди ищут опоры, спасения от бед, защищенности. Очень важны доверие Богу, искренняя вера - для того, чтобы не отчаяться, чтобы находить силы жить дальше и сохранять в себе человечность и смирение. Жизнь без Бога - жизнь во тьме, когда человек не знает, куда ему идти, как поступать правильно, что хорошо и что плохо. Старец Паисий учил, что нужно отдавать ум и сердце Христу. Непрестанная молитва, соединяя ум человека с Богом, помогает молящемуся отбросить пристрастие к мирскому, вещественному.

Каждое слово поучений преподобного Паисия Святогорца содержит искреннюю, светлую любовь к миру и человеку. Человеческую боль батюшка старался забрать себе. Старец наставлял с христианской любовью, которой он был одарен от Духа Святого, учил с чистым и открытым сердцем. По воспоминаниям очевидцев, слова старца Паисия содержали бесконечный внутренний свет. Свет преображения во Христе.

3. Значение наставлений преподобного Паисия Святогорца для людей, живущих в современном мире.

Из поучений старца мы можем сделать вывод, что человеку, вступившему на путь христианской жизни, крайне необходимы смирение и терпение. Смирение помогает осознать свои немощи. Терпение и искренние молитвы дают силы подниматься после многочисленных падений. Требуется упорство в постоянной борьбе со страстями, самооправданием, эгоизмом. Стремление жить по-христиански побуждает к сознательному участию в Церковных Таинствах, к соблюдению чистоты душевной и телесной. Результат, к которому мы должны стремиться - жизнь во Христе и со Христом.

Ценность духовного наследия старца Паисия в том, что его поучения касаются нашего времени, очень сложного и многогранного, когда часто не знаешь, как правильно думать, как правильно поступить. Наставления преподобного - духовный факел, озаряющий нам путь учением Христа.

Эпидемия ковида, невозможность ходить в храм, исповедоваться и причащаться Святых Христовых Тайн показали нам, насколько сложно прожить без богослужений и таинств, без соборной молитвы в храме. Невозможность жить без храма, с одной стороны, является утешением для нас. Это значит, что благодать Святого Духа коснулась души. А с другой стороны - это большая ответственность для каждого православного христианина. Если в условиях, когда Божественная благодать подействовала в душе, мы совершаем грехи и живем не по-христиански, то мы будем нести ответ перед Богом. За каждую мысль, за каждое слово, за каждый поступок. Мы должны стараться объективно оценивать себя.

Подготавливать душу человека для принятия Христа помогает добродетель. У человека должен быть сформирован навык творить добро. Стремление творить добро должно стать привычным. Следует творить дела любви к ближнему, даже если сначала нет искренней любви. Господь, увидев побуждение человека к добру, наградит его даром искренней любви к ближнему и стремлением творить добро.

Человеку необходимо подняться до такого уровня, когда он не может не творить добро. Примером для нас являются:

З.В. Степанова / Z.V. Stepanova

преподобный Амвросий Оптинский, преподобный Серафим Саровский, преподобный Паисий Святогорец и другие старцы. Кто бы к ним ни пришел за духовным советом и наставлением, они каждого встречали молитвой, духовной радостью, наставлениями и творили добро, потому что не могли поступить иначе.

ЛИТЕРАТУРА

- «Год со старцем Паисием: Православный календарь на 2008». 2007. М.: Изд-во. Московского Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. 408 с.
- Исаак, иеромонах. 2006. Житие Старца Паисия; Пер. с греч. иером. Доримедонтом (Сухининым). М.: Изд. Дом «Святая Гора». 736 с.: ил.
- Паисий Святогорец, преподобный. 2020. Слова. Т. 1: С болью и любовью о современном человеке; Перевод с греч. 6-е изд. М.: Орфограф. 432 с.
- Паисий Святогорец, преподобный. 2020. Слова. Т. 2: Духовное пробуждение; Перевод с греч. 6-е изд. М.: Орфограф. 400 с.
- Паисий Святогорец, преподобный. 2020. Слова. Т. 3: Духовная борьба; Перевод с греч. 6-е изд. М.: Орфограф. 322 с.: ил.
- Рожнева О.Л. 2015. Преподобный Паисий Святогорец. Серия «Люди Божии». М.: Изд-во Сретенского монастыря. 96 с.

Поступила / Received: 01.03.2024

Принята / Accepted: 25.03.2024